

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15712404>

Sachsen während des Dreißigjährigen Krieges, Krabat und die Oper Dafne

Sven Mildner¹ ★

¹ Briesnitzer Höhe 28, 01157 Dresden, Germany

* sachsen.geschichte@smi-web.de

26.04.2025 (v0.05)

Im Mittelpunkt dieser Studie steht die Frage, inwiefern die mystischen Visionen und prophetischen Texte des Christoph Kötter die Entstehung der Oper „Dafne“ beeinflusst haben könnten und welche Rolle sie in der kursächsischen Politik des Dreißigjährigen Krieges spielten.

Die Visionen wurden seit Juni 1616 in mehreren Flugschriften verbreitet, waren hier eventuell aber mehr oder weniger unmissverständlich auch gegen die katholischen Machthaber gerichtet und für das religiös gespaltene Sachsen seiner Zeit deshalb möglicherweise auch sehr konfrontativ. Die Visionen könnten vom Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen und insbesondere seiner Frau Magdalena Sybille von Preußen aber möglicherweise trotzdem aufgegriffen, dafür aber "umgearbeitet" worden oder stattdessen dem schwedischen Feldpropheten Johannes Werner zugeschrieben worden sein. Möglicherweise handelt es sich bei diesem Namen auch um ein Pseudonym, um die eigentliche Urheberschaft zu verschleiern. So lassen sich laut Essegern (2020) auch kaum Dokumente von und über Johannes Werner im Sächsischen Staatsarchiv finden. In Bezug auf Magdalena Sybille von Preußen und eine mögliche Verbindung zu Johannes Werner ist jedoch bekannt:

[...] "Sie nahm öffentlich die Rolle der zurückhaltenden Ehefrau und Mutter der Dynastie an, informell aber kritisierte sie die Kriegspolitik ihres Mannes auch ihm gegenüber offen. Dies demonstriert Essegern aufschlussreich anhand einiger Briefe, in der sie ihre Begegnungen mit einem Propheten namens Johannes Warner schildert. Dessen angeblich richtige Vorhersagen und

die daraus folgenden Schlussfolgerungen machte sie sich zu eigen und argumentierte für einen Strategiewechsel."¹

Es wäre zumindest also denkbar, dass es sich bei Johannes Werner, der als eher wohlhabend beschrieben wird², vielleicht um einen extra vom Kurfürsten oder von der Kurfürstin eingesetzten Doppelgänger Christoph Kotters handelte (bzw. der im Dienste der Armee stand und der somit vielleicht auch an die spätere Krabat Geschichte erinnern könnte), um von den ursprünglichen Visionen des Christoph Kotters abzulenken.

Vielleicht ist dieser aber auch umgezogen, näher in die Einflussphäre Johann Georgs I. von Sachsen (einem heimlichen Unterstützer?) und hat dabei gleichzeitig ein Pseudonym angenommen. 1625 kehrte Kotter zunächst vom Hof des Kurfürsten von Brandenburg zurück, der ihn an den Pranger gestellt und dann des Landes verwiesen hatte. Möglicherweise hat er sich auch deshalb einen neuen Namen gegeben, weil der alte Name gewissermaßen vorbelastet war und er befürchten musste, dass seine Reputation zerstört ist. In seiner Heimat könnte er also zunehmend von Misstrauen und Ausgrenzung betroffen gewesen sein, wenngleich die Gesellschaft in dieser Zeit wahrscheinlich auch schon sehr gespalten war und wenn insbesondere in der Bevölkerung das Luthertum noch sehr stark verbreitet gewesen ist.

Die "katholische Minderheit" - gerade zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges, aber eben auch in den hohen Ämtern jener Gebiete, die wie die Oberlausitz zur Habsburgermonarchie gehörten - dürfte von solchen Visionen gegen Kaiser und Papst alles andere als begeistert gewesen sein. So könnte ein möglicher Umzug ins (bis dato noch) tolerantere Kurfürstentum Sachsen womöglich ganz gut erklärt werden.

Mit Magdalena Sybille von Preußen und ihren Briefen haben wir jedenfalls ein sehr gutes Beispiel dafür, dass hier im Kursächsischen Haus unter Johann Georg I. der Katholizismus auch eher negativ gesehen wurde, bzw. dass die Katholiken für die Zustände und den Beginn des Dreißigjährigen Krieges verantwortlich gemacht wurden. Essegern (2020) zitiert hier in Ihrem Beitrag aus dem Brief von Magdalena Sybille an ihren Mann: "*Gott, stirze die kattholischen, erlöse, die seinigen, hrete mugdeburg vnd vns alle.*", in welchem sie sich sehr wahrscheinlich auf die sogenannte Magdeburger Bluthochzeit bezieht.

Johann Georg I. von Sachsen war hier also vermutlich stark vom Kaiser und seinem Gefolge unter Druck geraten, so dass er selbst auch keine große Wahl hatte, als hier in wichtigen politischen Fragen nachzugeben. Spätestens mit dem Beginn des Krieges wird wohl auch hier eine gewisse militärische Ordnung oder auch Strenge in das bescheidene Haus des Sächsischen Kurfürsten

1 Kurfürst Johann Georg I. und der Dreißigjährige Krieg in Sachsen, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV) Dresden; Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD); Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) Leipzig, Konferenz vom - Bis 12.11.2020 – 13.11.2020, Zusammenfassung: <http://web.archive.org/web/20250624133938/https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-127407>

2 Jürgen Beyer, aus Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 33, Nordhausen: Traugott Bautz 2012, Sp. 1482–1484, <http://web.archive.org/web/20250624135834/https://kodu.ut.ee/~jbeyer/Bautz-Werner.pdf>

eingekehrt sein, die womöglich sehr stark im Kontrast zu dem eher "laxen" und angenehmen Lebensstil gestanden haben wird, welchen Magdalena Sybille und Johann Georg I. wahrscheinlich zuvor noch führen konnten, wie wohl auch die gesamte Bevölkerung im Kurfürstentum Sachsen. Sicherlich waren diese neuen politischen Zustände auch eine starke Bewährungs- und Zerreißprobe für die Ehe von Magdalena Sybille und Johann Georg I., wenngleich sie vermutlich auch selbst wusste, dass ihr Mann hier nicht völlig frei und im Sinne Sachsens und Schwedens agieren konnte.

In Bezug auf die Krabat-Geschichte ist noch zu erwähnen, dass Kroatien im 17. Jahrhundert selbst auch zur Habsburger Monarchie gehörte bzw. bezeichnete man in früherer Zeit auch die heidnische Bevölkerung im sorbischen Sprachraum wahrscheinlich ebenfalls gelegentlich noch als "Weiße Kroaten". Somit sollte man sich also eventuell kein falsches Bild vom historischen Krabat machen, wenn man hier vielleicht nur an das heutige Kroatien denkt.

So schreibt Wenzel W. (2021) in *"Die Frühgeschichte der Sorben im Licht der Namen mit 15 Karten"* auf Seite 15:

"[...] Der Name *Sъrbi/*Sъrbi muss neben mehreren anderen, darunter *Chъrvati (Kroaten), schon in der Urheimat der Slawen in Gebrauch gewesen sein und dort einen größeren Personenverband bezeichnet haben. Das erfahren wir indirekt aus dem Werk des byzantinischen Kaisers Konstantin Porphyrogennetos (905 – 959) »De administrando imperio«. Darin wird von der Ansiedlung der Balkanserben unter Kaiser Herakleios (610 – 641) berichtet, dass sie von den ungetauften oder weißen Serben abstammen, die jenseits der Türken (hier Madjaren) im Lande Boiki (wohl Böhmen) siedeln und an die Franken und ungetauften Groß- oder Weißkroaten grenzen. Konstantin erwähnt an einer anderen Stelle die »ungetauften Slawen oder Serben« an der Weichsel. Nach all diesen Informationen sind die »weißen Serben«, die fernen Vorfahren der heutigen Sorben, in der Urheimat der Slawen im Stromgebiet der oberen Weichsel zu lokalisieren (Schuster-Šewc 2000a: 40 – 44) [...]"

Die Oberlausitz gehörte um 1600 jedenfalls noch nicht zum (katholischen) Kurfürstentum Sachsen, während als "weiße Serben" ursprünglich wohl die ungetauften Bewohner der (nicht-katholischen) Gebiete bezeichnet wurden, die also "jenseits der Türken (hier Madjaren) im Lande Boiki (wohl Böhmen) siedeln und an die Franken und ungetauften Groß- oder Weißkroaten grenzen". Von Byzanz aus gesehen sicherlich auch noch viel mehr der ost-sächsische Raum als heute. Die Frage ist, wie lange sich dieses Bewusstsein so wohl erhalten haben könnte und ob etwa um 1600 der katholische Bevölkerungsanteil bei den Sorben in der Lausitz tatsächlich so hoch gewesen ist.

Erst mit dem Dreißigjährigen Krieg wird man hier wohl den katholischen Glauben stärker durchgesetzt haben. Mit dem Prager Frieden von 1635 wurden die beiden Lausitzen dann an das Kurfürstentum Sachsen angegliedert.

Die Visionen Werners boten somit womöglich also auch weniger Konfliktpotential im konfessionellen Streit vor Ort und im zu dieser Zeit sehr stark gespaltenen Sachsen.

Der aus Breslau stammende Martin Opitz, der das Libretto zu Dafne verfasst hat, war hier zeitweilig auch im Dienste des nun katholischen Grafen von Dohna, welcher den Katholizismus durchaus mit harter Hand durchsetzen wollte oder gezwungen war, dies zu tun. (Duch 1959) (siehe auch Karl Hannibal von Dohna: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Hannibal_von_Dohna, zuletzt abgerufen am 22.06.2025):

"Als er 1628 mit grausamer Härte durch kaiserliche Dragoner die Protestanten zum Katholizismus zwingen wollte, erwarb er sich den Beinamen der Seligmacher. Auch belastete er Schlesien mit hohem Steuerdruck. Wegen einer Steuerabgabe auf Kühe hieß er der Kühmelker."

Betrachten wir also die Briefe Magdalena Sybilles über Johannes Werner und sehen in diesem Namen eher ein Pseudonym Christoph Kotters, so rückt es durchaus auch in den Rahmen des Möglichen, dass eben jener Christoph Kotter in der Oberlausitz zwischen 1625 und 1647 in Wahrheit vielleicht trotzdem kein so schlechtes Leben führte und womöglich eher als geheimer Informant für den Kurfürsten und seine Frau diente. Seine Eingaben, sofern von strategischer Relevanz, könnten zum Beispiel auch an Johannes Werner weitergeleitet worden sein bzw. an einen Militärstab, der hier eine entsprechende Umarbeitung vornahm.

Laut Barthold, W. (2025), (*"Krabat und das Geheimnis der schwarzen Mühle. Lesung und Vortrag"*, "Lange Nacht der Wissenschaften, am 20.06.2025 HSZ 002, Technische Universität Dresden", Lubina Hajduk-Veljković, Lektorin für Obersorbisch, Dr. Willi W. Barthold, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Slavistik), verfolgte auch Jurij Brězan mit seinen drei Krabat-Veröffentlichungen (*"Die schwarze Mühle"* von 1968, *"Krabat oder Die Verwandlung der Welt"* von 1976 und *"Krabat oder Die Bewahrung der Welt"* von 1993) wohl insbesondere mit den beiden letztgenannten Büchern womöglich den Ansatz, dass sich die Geschichte des Zauberes Krabat "durch die unterschiedlichen Zeiten hinweg" so abgespielt haben könnte, wie sie uns mehr oder weniger heute bekannt ist. Möglicherweise könnte eine solche Annahme Brězans auch darauf zurückzuführen sein, dass hier im Ursprung eigentlich ältere Geschichten rund um Krabat überliefert worden sind.

Womöglich sind diese also schon in der Zeit von Johann Georg I. von Sachsen zu verorten und in Bezug auf August den Starken, der 1697 zum Katholizismus konvertierte, um König von Polen werden zu können, wurden sie dann später vielleicht nur aufgegriffen oder haben sich hier gewissermaßen in ähnlicher Weise nochmal wiederholt. Beide Fürsten nahmen im Laufe ihrer Regierungszeit eher zunehmend immer stärker den katholischen Glauben an und könnten sich hier gewissermaßen in einer ähnlichen Situation befunden haben, eine neue sächsische Politik gegenüber der Bevölkerung irgendwie zu rechtfertigen, welche auch unter August dem Starken größtenteils protestantisch gewesen ist.

Die sächsische Bevölkerung blieb also streng lutherisch. Es gab zwar eine kleine katholische Minderheit, die aber nur einen geringen Prozentsatz der Gesamtbevölkerung ausmachte, in Dresden beispielsweise nur etwa 8% der Bevölkerung, hauptsächlich Mitglieder des Hofes (Matthias Holluba, *"Der Kampf der Steine Hofkirche und Frauenkirche als Beispiel für den Konflikt der Konfessionen in Dresdens Geschichte"*, zuletzt abgerufen am 22.06.2025).

References

- Comenius Johann Amos Zwey Wunder Tractätlein Deren Das Erste Begreiffet, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Germany -- Na 8476, <http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00016F0E00000000>
- Rutz, A., Schneider, J., Winzeler, M., & Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde Dresden (Eds.). (2024). Kurfürst Johann Georg I. und der Dreißigjährige Krieg in Sachsen: Spurensuche. Geschichte und Kultur Sachsens. Sonderband 2. Sandstein. ISBN 978-3-95498-802-0, <https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-127407>
- Die Frühgeschichte der Sorben im Licht der Namen mit 15 Karten, Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen, Nr. 33, 2002, ISBN 979-3-948166-98-4, <https://www.serbski-institut.de/wp-content/uploads/2022/04/Kleine-Reihe-33-RZ-11web.pdf>
- Barthold, W. (2025), "Krabat und das Geheimnis der schwarzen Mühle. Lesung und Vortrag, "Lange Nacht der Wissenschaften, 20.06.2025", TU Dresden, Lubina Hajduk-Veljković, Lektorin für Obersorbisch, Dr. Willi W. Barthold, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Slavistik, <http://web.archive.org/web/20250622015122/https://www.wissenschaftsnacht-dresden.de/programm/detailansicht/krabat-und-das-geheimnis-der-schwarzen-muehle-ein-einblick-in-die-sorbische-sagenwelt-10751>
- Jürgen Beyer, aus Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 33, Nordhausen: Traugott Bautz 2012, Sp. 1482–1484, <https://kodu.ut.ee/~jbeyer/Bautz-Werner.pdf>
- Holluba, M. (2010), "Der Kampf der Steine Hofkirche und Frauenkirche als Beispiel für den Konflikt der Konfessionen in Dresdens Geschichte, Tag des Herrn - Zeitschrift für die ostdeutschen Bistümer, Ausgabe 14/2010, http://web.archive.org/web/20250622032358/https://archiv.tag-des-herrn.de/archiv_2008_bis_2011/tdh_artikel_14249.php#gsc.tab=0
- Arno Duch: Dohna, Karl Hannibal Burggraf von. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 4, Duncker & Humblot, Berlin 1959, ISBN 3-428-00185-0, S. 51

Zu Christoph Kotter auf Wikipedia:

*Die erste Veröffentlichung von Kotters Visione erschien 1623 in einer deutschsprachigen Flugschrift. 1632 wurde eine niederländische Übersetzung gedruckt, die angibt, auf einer Handschrift zu fußen. Kotters Visionen wurden durch einen Priester in deutscher Sprache aufgezeichnet und 1632 von Comenius anonym in Auszügen zusammen mit den Visionen der Christine Poniatovska veröffentlicht. In lateinischer Übersetzung und ausführlicherer Fassung nahm Comenius sie dann auch in seine Sammlung *Lux in Tenebris* auf (1657, erweitert 1665). Eine auf drei Handschriften und Rückübersetzung aus dem Lateinischen gestützte Ausgabe von Benedikt Bahnsen erschien 1664 in Amsterdam.*

Kotter erlernte in Görlitz das Weißgerberhandwerk und übte seinen Beruf in Sprottau aus. Auf einem Gang nach Görlitz am 11. Juni 1616 hatte er die erste einer Reihe von Visionen, in der ihm ein Himmelsbote in Gestalt eines „Hammermanns“ (d. h. Erzbergwerkers) erschien, „eine Person in gestalt eines Hammermanns / in einem grawen Rock / vnd schwarzen Stieffeln / (...) eine schöne Person / vnd lieblich anzusehen“, und ihn aufforderte, der geistlichen und weltlichen Obrigkeit die Botschaft zu überbringen, dass Gott über die Sünden der Menschheit erzürnt sei und denen, die nicht Buße tun wollten, ein Strafgericht drohe.

Kotters Gesichte nehmen in der Folgezeit Bildgut der Johannesapokalypse auf und gewinnen seit dem Beginn des Dreißigjährigen Krieges einen zunehmend konkreteren politischen Charakter, indem sie den Kampf zwischen dem als Adler geschauten Katholizismus Habsburgs und den als Löwen vorgestellten Protestanten evozieren und hierbei den Löwen den Sieg weissagen.

Wikipedia-Eintrag: Christoph Kotter,

https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Kotter,

zuletzt abgerufen am 24.06.2025